

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18645962>

MARKAZDAN QOCHMA NASOSLARNING MEXANIK ZICHLAGICHLARI UCHUN SUYUQLIKLARNI TANLASH

Buronov Firdavsiy Eshburiyevich

dotsent, texnika fanlari falsafa doktori (PhD),

Qarshi davlat texnika universiteti

O‘mrzaqov G‘anisher Boynazarovich

NGS mutaxassisligi magistri

Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail: firdavsiy.buronov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada markazdan qochma nasoslar mexanik zichlagichlari uchun barrier suyuqlik tanlashning ilmiy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Yengil uglevodorodlar bilan ishlovchi nasoslarda mexanik zichlagichlarning ishonchliligi, xizmat muddati va texnologik xavfsizlik ko‘p jihatdan barrier suyuqlikning fizik-kimyoviy xossalari bog‘liq ekanligi ko‘rsatildi. Sintetik kerosin va past qovushqoqlik moylarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, optimal barrier suyuqlik tanlashning mexanik zichlagich ishlashiga ta‘siri aniqlangan.

Kalit so‘zlar: *Markazdan qochma nasos, mexanik zichlagich, barrier suyuqlik, yengil uglevodorodlar, ishonchlilik, xavfsizlik.*

Nasosning mexanik zichlagichlari nasos vali (shaft) bilan korpus orasidan suyuqlik sizib chiqishini oldini oluvchi muhrlash qurilmasi bo‘lib, u aylanuvchi va harakatsiz ishchi yuzalar orasidagi juda yupqa suyuqlik plyonkasi hisobiga ishlaydi.

Asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Nasosdan suyuqlik sizib chiqishini bartaraf etish
- Bosim ostidagi muhitni ishonchli muhrlash
- Ekspluatatsiya xavfsizligini ta‘minlash
- Salnik (packing)larga nisbatan ishqalanishni kamaytirish

Yengil uglevodorodlar (kondensat, LPG, propan–butan aralashmalari, yengil fraksiyalar) past qovushqoqlik, yuqori bug‘ bosimi va yuqori uchuvchanlik bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar markazdan qochma nasoslarning mexanik

zichlagichlari uchun quruq ish rejimi, bug‘lanish (flash), tez yeyilish va sizib chiqish xavfini keskin oshiradi.

Barrier suyuqlikning termik barqarorligi ham muhim ahamiyatga ega. Mexanik zichlagich ish jarayonida ishqalanish natijasida issiqlik hosil bo‘ladi va bu issiqlik barrier suyuqlik orqali olib chiqiladi. Agar barrier suyuqlik yuqori haroratda o‘z xossalarini yo‘qotsa yoki parchalanishga moyil bo‘lsa, zichlagich yuzalarida qattiq qoldiqlar hosil bo‘lishi va ishqalanish jarayoni yanada kuchayishi mumkin. Bu holat mexanik zichlagichlarning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.

Kimyoviy barqarorlik ham barrier suyuqlik tanlashda e‘tibordan chetda qolmasligi kerak. Barrier suyuqlik mexanik zichlagich materiallari, elastomerlar va metall elementlar bilan kimyoviy jihatdan mos bo‘lishi lozim. Kimyoviy moslikning buzilishi rezina elementlarning shishishi, qattiqlashishi yoki yorilishiga olib kelib, zichlagichning ishdan chiqish ehtimolini oshiradi. Shuningdek, barrier suyuqlik ishchi muhit bilan tasodifiy aralashib ketgan holatlarda ham agressiv reaksiyalar keltirib chiqarmasligi kerak.

Barrier suyuqlikning uchuvchanligi va bug‘lanish xususiyatlari yengil uglevodorodlar bilan ishlovchi nasoslar uchun ayniqsa muhim hisoblanadi. Yuqori uchuvchanlikka ega suyuqliklar bosim va harorat o‘zgarishlari ta‘sirida tez bug‘lanib, zichlagich zonasida barqaror muhitni saqlab tura olmaydi. Bundan tashqari, bunday suyuqliklarning bug‘lari portlash va yong‘in xavfini oshiradi. Shu sababli barrier suyuqlikning past bug‘ bosimi va yuqori chaqnash haroratiga ega bo‘lishi xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim talab hisoblanadi.

Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, barrier suyuqlikning fizik-kimyoviy xossalari to‘g‘ri tanlangan taqdirda mexanik zichlagichlarda ishqalanish kamayadi, harorat barqarorlashadi va ishchi yuzalarning yeyilishi sekinlashadi. Natijada mexanik

zichlagichlarning xizmat muddati uzayadi hamda texnologik jarayonlarning ishonchliligi ortadi. Shu bilan birga, xavfsizlik talablari ham yuqori darajada ta'minlanadi.

Shunday qilib, barrier suyuqlik tanlash mexanik zichlagichlar ishlash samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Keyingi bo'limda sanoat amaliyotida keng qo'llanilayotgan barrier suyuqliklar va ularning kamchiliklari tahlil qilinadi.

Neft va gaz sanoatida markazdan qochma nasoslar mexanik zichlagichlari uchun barrier suyuqlik sifatida turli xil texnik suyuqliklar qo'llaniladi. Ularning tanlovi ko'pincha mavjudlik, narx va an'anaviy amaliyotlarga asoslanadi. Biroq bunday yondashuv har doim ham mexanik zichlagichlarning ishonchli va uzoq muddatli ishlashini ta'minlay olmaydi.

Amaliyotda keng tarqalgan barrier suyuqliklardan biri sintetik kerosin hisoblanadi. U past qovushqoqlikga ega bo'lib, zichlash zonasida yaxshi aylanishni ta'minlaydi va sovitish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, sintetik kerosinning yuqori uchuvchanligi va nisbatan past chaqnash harorati yengil uglevodorodlar bilan ishlovchi uskunalarda jiddiy kamchilik sifatida namoyon bo'ladi. Bosim yoki haroratning oshishi natijasida kerosin bug'lanib, mexanik zichlagich zonasida barqaror moylash muhitini saqlab tura olmaydi. Bu esa ishqalanishning ortishi va zichlagich yuzalarining tez yeyilishiga olib keladi.

Bundan tashqari, sintetik kerosin bug'larining tashqi muhitga chiqishi yong'in va portlash xavfini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, ochiq yoki yomon ventilyatsiyalangan texnologik maydonlarda bu holat sanoat xavfsizligi talablariga zid bo'lishi mumkin. Shu sababli, sintetik kerosindan foydalanish ko'plab obyektlarda qo'shimcha xavfsizlik choralarini talab etadi, bu esa ekspluatatsiya xarajatlarini oshiradi.

Ba'zi hollarda barrier suyuqlik sifatida past qovushqoqlikli mineral yoki sintetik moylar qo'llaniladi. Ushbu moylar sintetik kerosinga nisbatan yuqoriroq chaqnash haroratiga ega bo'lib, xavfsizlik nuqtai nazaridan ma'lum ustunliklarga ega. Biroq ularning sovitish qobiliyati past bo'lib, mexanik zichlagich ishchi yuzalarida hosil bo'ladigan issiqlikni yetarli darajada olib chiqolmasligi mumkin. Natijada zichlagich zonasida lokal qizishlar yuzaga keladi va bu holat elastomer elementlarning tez eskirishiga sabab bo'ladi.

Shuningdek, ayrim suyuqliklar mexanik zichlagich materiallari bilan to'liq kimyoviy mos kelmasligi mumkin. Bunday holatlarda rezina halqalarning shishishi, qattiqlashishi yoki mexanik mustahkamligining pasayishi kuzatiladi. Bu esa mexanik zichlagichlarning rejadan oldin ishdan chiqishiga olib keluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, barrier suyuqlik tanlashda faqat bitta parametrqa, masalan, qovushqoqlik yoki narxga asoslanish yetarli emas. Barrier suyuqlik mexanik zichlagichlarning ishlash sharoitlari, ishchi muhit xossalari hamda sanoat xavfsizligi talablarini kompleks tarzda hisobga olgan holda tanlanishi lozim. Aks holda, mexanik zichlagichlarning xizmat muddati qisqaradi, texnologik to'xtashlar soni ortadi va umumiy ekspluatatsiya samaradorligi pasayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Karassik, I. J., et al. *Pump Handbook*, 4th Edition, McGraw-Hill, 2008.
2. API Standard 682 — *Mechanical Seal for Pumps, Third Edition*, American Petroleum Institute, 2014.
3. Stoeckl, M. & Eppinger, R., *Selection of Barrier Fluids for Mechanical Seals*, Journal of Petroleum Engineering, 2018, Vol. 11(3), pp. 45–56.
4. Buronov, F. (2025, July). Kinetics and mechanism of vapor phase vinyl acetate synthesis reaction from ethylene. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3304, No. 1, p. 040105). AIP Publishing LLC.
5. Бурунов, Ф. (2025, February). МЕТАН ГАЗИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ. Материалы международной научно-технической конференции.
6. Бурунов, Ф. (2024). ВИНИЛАЦЕТАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИГА КАТАЛИЗАТОР ФАОЛ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ МИҚДОРИНИНГ ТАЪСИРИ.
7. Saidov, S., & Buronov, F. (2024). DISTILLATION SYSTEMS. International scientific journal of Biruni, 3(2), 195-201.
8. Buronov, F. E. (2024). VINILATSETAT SINTEZIDA KATALIZATOR SAMARADORLIGINING MATEMATIK MODELI.
9. Бурунов, Ф. Э. (2023). ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРА РЕАКТОРА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СЕРЫ ИЗ ГАЗА. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 152-157.
10. Бурунов, Ф. Э. (2023). ЭКОНОМИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 158-162.
11. Buronov, F. E. (2023). KINETICS AND MECHANISM OF THE VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF VINYL ACETATE FROM ETHYLENE. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 1(1), 131-138.
12. Бурунов, Ф. (2023, October). VINILASETAT ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI ANALITIK NAZORAT QILISHNING SAMADORLIGI.

Proceedings of the International Conference on the topic “Innovative approaches to localization”.

13. Buronov, F. E. (2023). KINETICS AND MECHANISM OF THE VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF VINYL ACETATE FROM ETHYLENE. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 1(1), 131-138.

14. Буронов, Ф. (2023). ВЫБОР КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВИНИЛАЦЕТАТА ИЗ ЭТИЛЕНА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ.

15. Буронов, Ф. (2023). ЭТИЛЕНДАН БУФ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИКАСИ ВА МЕХАНИЗМИ.

16. Буронов, Ф. (2023). ВИНИЛАЦЕТАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ (Doctoral dissertation, Neft va gaz sohasida kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ta'lim va ishlab chiqarish klasterining ahamiyati).

17. Буронов, Ф. Э., & Шукруллаев, Д. Д. (2023). СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕМБРАННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ГЕЛИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ. Экономика и социум, (4-1 (107)), 485-489.

18. Буронов, Ф. (2023, October). ETILEN VA SIRKA KISLOTADAN VINILASETAT OLINISH JARAYONIDA KATALIZATORLARNI TANLASH. Proceedings of the International Conference on the topic “Innovative approaches to localization”.

19. Буронов, Ф. (2023, October). UGLEVODOROD FRAKSIYALARINI AJRATISHDA GIDROKOL JARAYONINING MOHIYATI. Proceedings of the International Conference on the topic “Innovative approaches to localization”.

20. Буронов, Ф., & Файзуллаев, Н. (2023). ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОРНИНГ КАТАЛИТИК ФАОЛЛИГИ (Doctoral dissertation, Neft va gaz sohasida kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ta'lim va ishlab chiqarish klasterining ahamiyati).

21. Буронов, Ф. (2023). ЭТИЛЕНДАН БУФ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ МЕХАНИЗМИ (Doctoral dissertation, Neft va gaz sohasida kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ta'lim va ishlab chiqarish klasterining ahamiyati).